

ACERCA DE LA IMPORTANCIA MÉDICA DE LOS INSECTOS HETERÓPTEROS (HEMIPTERA-HETEROPTERA)

ABOUT THE MEDICAL IMPORTANCE OF HETEROPTERAN INSECTS (HEMIPTERA-HETEROPTERA)

DALMIRO CAZORLA *

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB), Decanato de Investigaciones, Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), Coro, Venezuela

*Correspondencia: Dalmiro Cazorla , E-mail: lutzomyia@hotmail.com / cdalmiro@gmail.com

RESUMEN

Los heterópteros (Heteroptera) o “chinchas verdaderos” son insectos del orden Hemiptera que poseen un aparato bucal picador-chupador con hábitos alimentarios muy variados, incluyendo fitofagia en la mayoría de las especies, hemolinfagia (zoofagia, entomofagia) y hematofagia. Varios taxones de heterópteros pueden causar molestias o daños al ser humano, ya sea mediante picaduras adventicias de especies fitófagas o zoófagas, o transmitiendo agentes patógenos y/o provocando potencialmente shock anafilácticos severos de especies con hematofagia obligatoria. Por ello, se presentan comentarios y se revisa la literatura científica acerca de la importancia sanitaria de los hemípteros-heterópteros.

PALABRAS CLAVE: Chinchas verdaderos, Revisión, Salud Pública.

ABSTRACT

Heteropterans (Heteroptera) or “true bugs” are insects in the order Hemiptera that possess piercing-sucking mouthparts with a wide variety of feeding habits, including phytophagy in most of species, hemolymphagy (zoophagy, entomophagy) and hematophagy. Several heteropteran taxa can be a nuisance to humans, either through adventitious bites of phytophagous and zoophagous species, or transmitting pathogens and/or potentially causing severe anaphylactic shock from species with obligatory hematophagy. Thus, comments are presented and a scientific literature review is made about the sanitary relevance of hemiptera-heteropteran insects.

KEY WORDS: True bugs, Revision, Public health.

Sr. Editor

Los insectos pertenecientes al suborden Heteroptera (τερος: *heteros*, “diferente” y πτερόν: *pteron*, “ala”; “alas diferentes”) del orden Hemiptera, comprenden más de 45.000 especies que poseen un aparato bucal picador-chupador y ciclo de desarrollo hemimetábolo; de distribución cosmopolita tanto de hábitos acuáticos y terrestres, con una amplia variedad de tamaños (mm a cm); este suborden se encuentra dividido en siete infraórdenes (Enicocephalomorpha, Dipsocoromorpha, Gerromorpha, Nepomorpha, Leptopodomorpha, Cimicomorpha, Pentatomomorpha) (Goula y Mata 2015, Panizzi y Grazia 2015, Schuh y Weirauch 2020).

En cuanto a sus hábitos alimentarios, la mayoría de las especies de heterópteros succiona savia de plantas (fitófagos), llegando a constituirse varias de las mismas como plagas agrícolas de gran importancia económica; algunos taxones son predadores de otros invertebrados (Aranae, Quilopoda, Crustacea, Insecta) y/o peces y anfibios (zoofagia,

entomofagia); y por último, se encuentra el grupo de “chinchas” que son hematófagos obligatorios, que se alimentan de la sangre de vertebrados, pudiendo transmitir agentes patógenos a los humanos (O’Donel 1984, Schaefer 2000, 2003, Robinson 2005, Weirauch *et al.* 2014, Panizzi y Grazia 2015, Krinsky 2019, Schuh y Weirauch 2020).

El caso más conocido acerca de la relevancia médica de los heterópteros, es el correspondiente a los integrantes de la subfamilia Triatominae (familia Reduviidae) con más de 150 especies reconocidas a nivel mundial y 23 en Venezuela, los cuales poseen hematofagia obligatoria y son los transmisores del protozoario flagelado *Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi* Chagas, 1909 (Kinetoplastea: Trypanosomatida: Trypanosomatidae), agente etiológico de la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana; protozosis que padecen entre 6 y 7 millones de personas, especialmente en América Latina (WHO 2015, Cazorla-Perfetti 2016, Justi y Galvão 2017); además, se debe tener presente que las picaduras y las heces de los triatominos pueden ocasionar reacciones alérgicas en los

humanos, las cuales pueden presentarse como eventos cutáneos moderados hasta los de tipo sistémico, inclusive con choques anafilácticos mortales (Dujardin *et al.* 2015, Klotz *et al.* 2016). Los otros taxones de heterópteros con hematofagia obligatoria se encuentran ubicados en las familias Polytecniidae y Cimicidae, que son de vida ectoparasitaria; la primera de las familias mencionadas se encuentra asociada exclusivamente con murciélagos (Quiroptera). En el caso de los integrantes de la familia Cimicidae, pueden alimentarse primordialmente sobre Aves y Quirópteros, y algunas especies sobre humanos, ya sea de forma facultativa u obligatoria (Tabla 1); las especies *Cimex lectularius* (L.) y *Cimex hemipterus* (F.) se adaptaron exclusivamente a parasitar a los humanos, siendo los agentes causantes de cimicosis, y se les denomina comúnmente como “chinchas de cama” (*bed bugs*), debido a que habitan en colchones y muebles y pican a los humanos con mayor énfasis durante la noche; las manifestaciones clínicas debido a sus picaduras pueden causar desde pequeñas pápulas eritematosas con un leve prurito, hasta lesiones más severas (pápulo edematosas, máculas) con prurito intenso y sensación de quemadura (*urticaria cimicina*), con un constante rascado por parte del paciente; esto puede conllevar a la aparición de infecciones bacterianas secundarias, además de, entre otros problemas, insomnio, fatiga, alucinaciones, pesadillas, depresión, asma, shock anafiláctico, anemia. A pesar de que en la saliva, tracto digestivo y heces de estos “chinchas de cama” se han detectado varios tipos de agentes patógenos, aún no se ha demostrado que puedan multiplicarse en los mismos y transmitirlos al humano (Stiles y Hassall 1928, Ryckman 1979, O’Donel 1984, Kadlec *et al.* 1996, Robinson 2005, Dick y Bindokas 2007, Berenger y Parola 2017, Calonge-Camargo y Pérez-Torres 2018, Krinsky 2019, Totkova *et al.* 2019).

Los demás grupos de heterópteros (fitófagos y depredadores) también pueden presentar importancia sanitaria (Tabla 1), ya sea porque invaden la vivienda humana y son una molestia en sí mismos por sus ingentes poblaciones; o porque emiten líquidos apestosos e irritantes a nivel cutáneo (dermatitis) u ocular (queratitis), u ocasionan picaduras, las cuales son adventicias, y pudieran deberse a una acción defensiva o a la búsqueda de agua y/o solutos; asimismo, en algunos individuos susceptibles, estos insectos pueden provocar reacciones alérgicas (Schaefer 2000, 2003, Haddad Jr. *et al.* 2002, Anderson *et al.* 2012, Faúndez 2016, 2018, 2020, Haddad Jr. *et al.* 2010, 2015, Faúndez y Rojas-Porras 2016, Shen y Hu 2017, Faúndez *et al.* 2019, Faúndez

2020).

Existen evidencias documentadas de la relevancia sanitaria de taxones de hemípteros-heterópteros fitófagos, muchos de los cuales se ubican en las familias Alydidae, Aradidae (fungívoros), Coreidae, Cydnidae, Lygaeidae, Miridae, Pentatomidae, Pyrrhocoridae, Rhopalidae, Rhyparochromidae y Tingidae (Tabla 1). Además de las molestias que ocasionan cuando se encuentran en grandes aglomeraciones poblacionales, las picaduras adventicias de estos “chinchas” muchas veces dolorosas, infringen lesiones a nivel cutáneo (inflamación local, eritemas, ardor, prurito), lo que pudiera deberse a las enzimas presentes en su saliva; también se producen efectos clínicos en el humano cuando estos insectos emiten de manera defensiva o por compresión sustancias químicas irritantes y caústicas (dermatitis de contacto irritante con placas eritematosas y vesiculares, con sensación de quemadura y prurito; queratitis de contacto irritante, en el caso del globo ocular) (Stiles y Hassall 1928, Myers 1929, Usinger 1934, Cook y Lee 1977, Ryckman 1979, Ryckman y Bentley 1979, O’Donel 1984, Jones *et al.* 1988, Kadlec *et al.* 1996, Haddad Jr. *et al.* 2002, Robinson 2005, Haddad Jr. *et al.* 2010, 2015, Faúndez y Carvajal 2011a, Baena y Fernández-Ortín 2013, Krinsky 2013, 2019, Izri *et al.* 2015, Malhotra *et al.* 2015, Berenger y Parola 2017, Hornok y Kontschán 2017, Shen y Hu 2017, Ciceoi y Radulovici 2018, Lo Verde y Carapezza 2018, Agarwal *et al.* 2019, Faúndez 2020).

Dentro de los hemípteros-heterópteros depredadores que poseen relevancia para la Salud Pública, destacan taxones de varias familias adaptadas a los ambientes acuáticos/semiacuáticos (Gerromorpha, Nepomorpha), incluyendo Belostomatidae, Corixidae, Naucoridae, Nepidae y Notonectidae (Tabla 1); varias especies de las mismas son de gran tamaño y capaces de ocasionar envenenamientos con picadas muy dolorosas con sus estiletes mandibulares y maxilares a las personas en los ambientes acuáticos/semiacuáticos; además de edema, parestesia y pseudoparálisis de la región anatómica afectada y en algunos casos disnea, dolor abdominal, fiebre y sensación de constricción de la faringe, pudiendo inyectarles su saliva que posee enzimas proteolíticas, esteroides (pregnanos) y lisofosfolípidos; probablemente pudieran transmitir agentes infecciosos como la micobacteria *Mycobacterium ulcerans* (MacCallum *et al.* 1948), agente etiológico de la úlcera de Buruli, enfermedad ulcerativa extensa; esto debido a que se ha aislado esta micobacteria de sus glándulas

salivares (Huntley 1998, Díaz y Péfaur 2006, Mosi *et al.* 2008, Kazda *et al.* 2009, Cupul-Magaña 2012, Haddad Jr. *et al.* 2010, 2015, Carolan *et al.* 2014, Díaz 2016, Faúndez y Rojas-Porras 2016, Cano *et al.* 2018, Faúndez 2020). Mientras que dentro de los heterópteros que son depredadores terrestres, se incluyen taxones de las familias Anthocoridae, Lyctocoridae, Nabidae, Pachynomidae, Pentatomidae (Asopinae) y Reduviidae (Tabla 1), varias de las cuales ocasionan picadas también dolorosas y algunos pacientes muestran similares manifestaciones clínicas a las ya mencionadas (Stiles y Hassall 1928, Myers 1929, Usinger 1934, Roberts y Knowlton 1951, Wray 1971, Cook y Lee 1977, Hartwig 1977, Hunt 1977, Ryckman 1979, Ryckman y Bentley 1979, Leclercq y Verstraeten 1982, O'Donel 1984, Jones *et al.* 1988, Atkinson 1990, Kadlec *et al.* 1996, Robinson 2005, Faúndez y Carvajal 2011b, Kampen y Werner 2011, Faúndez 2016, Cornelis *et al.* 2017, Faúndez y Carreño-Sandoval 2018, Santos *et al.* 2019, Faúndez 2020).

Aparece significativo señalar que a pesar de sus efectos negativos para la salud humana,

algunos taxones de hemípteros-heterópteros se les emplean como agentes terapéuticos en la medicina tradicional China (Meyer-Rochow 2017, Seabrooks y Hua 2017).

A la luz de todo lo discutido, entonces aparece pertinente y oportuno en primer lugar, proponer que se desarrollen estudios acerca de la identificación y elaboración de claves taxonómicas de las especies de hemípteros que ocasionen potencialmente picaduras y molestias en los humanos en el territorio nacional; esto permitirá discriminar las especies según sus hábitos alimentarios. Por otra parte, también se requiere indagar acerca de la transmisión de potenciales agentes patógenos, y de la estructura antigénica de los componentes de la saliva (sialoma) de estos taxones de heterópteros. Finalmente, es recomendable y necesario incluir en los planes o pensa de estudio del personal de salud todo lo relacionado con la artropodología sanitaria; particularmente incluyendo lo relacionado con los hemípteros, no solamente a aquellas especies hematófagas (triatominos, cimícidos), sino que también a las fitófagas y depredadoras.

Tabla 1. Taxones de heterópteros no Triatominae de importancia sanitaria.

Familia	Género/especie
Alydidae	<i>Alydus</i> F. spp.
Anthocoridae	<i>Anthocoris nemorum</i> L.; <i>Anthocoris musculus</i> Say, 1832; <i>Orius insidiosus</i> Say, 1832; <i>Orius majusculus</i> Reuter, 1879; <i>Orius tristicolor</i> White, 1879
Aradidae	<i>Dysodius lunatus</i> Fabricius, 1794
Belostomatidae	<i>Abedus</i> Stål, 1862 spp.; <i>Abedus herberti</i> Hidalgo, 1935; <i>Belostoma</i> Latreille, 1807; <i>Belostoma bifoveolatum</i> Spinola, 1852; <i>Belostoma elegans</i> Mayr, 1871; <i>Belostoma anurum</i> Herrich-Schäffer, 1848; <i>Benacus</i> Stål, 1861 spp.; <i>Benacus griseus</i> Say, 1823; <i>Lethocerus</i> Mayr, 1853 spp.; <i>Lethocerus uhleri</i> Montandon, 1896; <i>Lethocerus delpontei</i> De Carlo, 1931; <i>Lethocerus medius</i> Guérin-Méneville, 1857; <i>Lethocerus americanus</i> Leydi, 1847
Cimicidae	<i>Bucimex chilensis</i> Usinger, 1963; <i>Cimex lectularius</i> L.; <i>Cimex hemipterus</i> F.; <i>Cimex pipistrelli</i> Jenyns, 1839 (mordida experimental); <i>Cimex pilosellus</i> Horvath, 1910; <i>Cimex adjunctus</i> Barber, 1939; <i>Cimex insuetus</i> Ueshima, 1966; <i>Cimexopsis nyctalis</i> List, 1925; <i>Haematosiphon inodorus</i> Duges, 1892; <i>Leptocimex boueti</i> Brumpt, 1910; <i>Oeciacus hirundinis</i> Lamarck, 1816; <i>Oeciacus vicarius</i> Horváth, 1912; <i>Stricticimex antennatus</i> Ferris y Usinger, 1957; <i>Stricticimex parvus</i> Ueshima, 1968
Coreidae	<i>Leptoglossus chilensis</i> (Spinola, 1852); <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910; <i>Leptoglossus concaviusculus</i> Berg, 1892
Corixidae	<i>Sigara</i> F. spp.; <i>Sigara trimaculata</i> Le Guillou, 1841; <i>Corixa</i> Geoffroy, 1762 spp.
Cydnidae	<i>Aethus pseudindicus</i> Lis, 1993; <i>Chilocoris assmuthi</i> Breddin, 1904; <i>Macroscythus brunneus</i> Fabricius, 1803
Lyctocoridae	<i>Dufouriellus ater</i> Dufour, 1833; <i>Lyctocoris campestris</i> F.; <i>Xylocoris afer</i> Reuter, 1884; <i>Xylocoris galactinus</i> Fieber, 1837; <i>Xylocoris nigromarginatus</i> Carayon, 1972
Lygaeidae	<i>Artheneis alutacea</i> Fieber, 1861; <i>Clerada</i> Signoret, 1863 spp.; <i>Clerada apicicornis</i> Signoret, 1862; <i>Clerada nidicola</i> Bergroth, 1914; <i>Geocoris</i> Fallen, 1814 spp.; <i>Geocoris scutellaris</i> Puton, 1886; <i>Geocoris phaeopterus</i> Germar, 1838; <i>Leptodemus bicolor</i> Lindberg, 1924; <i>Leptodemus minutus</i>

- Jakovlev, 1876; *Nysius* Dallas, 1852 spp.; *Oncopeltus fasciatus* Dallas, 1852; *Pamera* Say, 1832 spp.
- Miridae *Blepharidopterus angulatus* Fallén, 1807; *Blepharidopterus provancheri* Burque, 1887; *Brachynotocoris puncticornis* Reuter, 1880; *Campotyplus yersini* Mulsant & Rey, 1856; *Campylomma verbasci* Meyer-Dür, 1843; *Campyloneura virgula* Herrich-Schaeffer, 1835; *Chlamydatus associatus* Uhler, 1871; *Creontiades pacificus* Stål, 1859; *Creontiades pallidus* Rambur, 1839; *Cyrtorhinus lividipennis* Reuter, 1884; *Deraeocoris manitou* Van Duzee, 1920; *Deraeocoris nebulosus* Uhler, 1872; *Deraeocoris quercicola* Knight, 1921; *Deraeocoris ruber* L.; *Haematocapsus bipunctatus* Poppius, 1914; *Hyaliodes harti* Knight, 1941; *Hyaliodes vitripennis* Say, 1832; *Irbisia brachycera* Uhler, 1872; *Lopidea chandleri* Moore, 1956; *Lopidea marginalis* Reuter, 1909; *Lopidea robiniae* Uhler, 1861; *Lopidea media* Say, 1832; *Psallus* Fieber, 1858 spp.; *Lygocoris communis* Knight, 1916; *Lygocoris omnivagus* Knight, 1917; *Lygus lineolaris* Palisot de Beauvois, 1818; *Lygus pratensis* L.; *Mauroidactylus albidus* Kolenati, 1845; *Microphylellus tsugae* Knight, 1923; *Nysius* Dallas, 1852 spp.; *Orthotyplus flavosparsus* CR Sahlberg, 1841; *Orthotyplus ramus* Knight, 1927; *Pilophorus crassipes* Heidemann, 1892; *Plagiognathus obscurus* Uhler, 1872; *Phylus melanocephalus* L.; *Plagiognathus politus* Uhler, 1895; *Plagiognathus repetitus* Knight, 1923; *Pseudatomoscelis seriatus* Reuter, 1876; *Reuteria irrorata* Say, 1832; *Rhinocapsus vanduzeei* Uhler, 1890; *Sejanus albosignatus* Knight, 1938; *Taedia scrupea* Say, 1832; *Trigonotyplus brevipes* Jakovlev, 1880
- Nabidae *Himacerus apterus* Fabricius, 1798; *Nabis* spp. Latreille, 1802; *Nabis punctipennis* Blanchard, 1851; *Nabis faminei* Stål, 1859; *Nabis argentinus* Meyer-Dür, 1870; *Nabis capsiformis* Germar, 1837; *Nabis ferus* Linnaeus, 1758; *Nabis alternatus* Parshley, 1922; *Nabis limbatus* Dahlbom, 1851; *Nabis kinbergii* Reuter, 1872; *Nabis americanoferus* Carayon, 1961; *Nabis roscipennis* Reuter, 1872; *Nabis subcoleopratus* Kirby, 1837
- Naucoridae *Ambrysus signoreti* Stål, 1862; *Ilyocoris cimicoides* L.; *Diplonychus* Laporte, 1833; *Diplonychus eques* Dufour, 1863; *Pelocoris* Stål, 1876; *Pelocoris femoratus* Palisot de Beauvois, 1820; *Naucoris* Geoffroy, 1762
- Nepidae *Ranata* F. spp.; *Laccotrephes* Stål, 1866
- Notonectidae *Buenoa* Kirkaldy, 1904; *Nepa cinerea* L. spp.; *Notonecta* L. spp.; *Notonecta glauca* L.; *Notonecta unifasciata* Guérin-Méneville, 1857
- Pachynomidae *Aphelonotus* Uhler, 1894 spp.; *Aphelonotus simplus* Uhler, 1894
- Pentatomidae *Antiteuchus mixtus* F. (Discocephalinae); *Edessa maculata* (Edessinae); *Halyomorpha halys* Stål, 1855; *Loxa deducta* Walker, 1867; *Bagrada hilaris* Burmeister, 1835; *Palomena prasina* L. (Pentatominae); *Podisus maculiventris* Say, 1831 (Asopinae)
- Pyrrhocoridae *Dysdercus supersticiosus* F.; *Dysdercus nigrofasciatus* Stål, 1855; *Pyrrhocoris apterus* L.
- Reduviidae *Acanthaspis obscura* Stål, 1855; *Acholla multispinosa* De Geer, 1773; *Apiomerus spissipes* Say, 1825; *Apiomerus pilipes* F.; *Arilus cristatus* L.; *Ectomocoris ululans* Rossi, 1807; *Ectomocoris atrox* Stål, 1872; *Emesaya brevicoxa* Banks, 1909; *Empicoris* Wolff, 1811 spp.; *Eulyes amoena* Guérin, 1838; *Holotrichius innesi* Horvath, 1909; *Lestomerus affinis* Serville, 1831; *Melanolestes picipes* Herrich-Schaeffer, 1848; *Melanolestes morio* Erichson, 1848; *Pantolestes princeps* Stål, 1855; *Phymata chilensis chilensis* Handlirsch, 1897; *Pirates conspurcatus* Distant, 1892; *Ploiaira Scopoli*, 1786 spp.; *Platymeris rhadamanthus* Gerstaecker, 1873; *Phonergates bicoloripes* Stål, 1855; *Rasahus biguttatus* Say, 1832; *Rasahus thoracicus* Stål, 1872; *Rasahus hamatus* F.; *Reduvius personatus* L.; *Sinea diadema* F.; *Rasahus biguttatus* Say, 1832; *Rhynocoris iracundus* Poda, 1761; *Piestolestes obscurus* Bergroth, 1895; *Stenopoda cinérea* Laporte, 1833; *Rhynocoris ventralis* Say, 1832; *Rhynocoris segmentarius* Germar, 1837; *Zelus* F. spp.; *Zelus renardii* Kolenati, 1857; *Zelus exsanguis* Stål, 1862
- Rhopalidae *Arhissus validus* Uhler, 1893; *Boisea trivittata* Say, 1825; *Boisea rubrolineata* Barber, 1956; *Jadera haematoloma* Herrich-Schaeffer, 1847
- Rhyparochromidae *Bergidia* Breddin, 1897 spp.
- Tingidae *Corythucha* Stål, 1873 spp.; *Corythucha arcuata* Say, 1832; *Corythucha ciliata* Say, 1832; *Corythucha cydoniae* Fitch, 1861; *Corythucha morilli* Ostorn y Drake, 1917; *Stephanitis* Stål, 1873 spp.; *Tingis cardui* L.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGARWAL R, SRINIVAS S, CHANDRASHEKAR B. 2019. Asymptomatic freckle-like hyperpigmentation of the palms: A rare pigmentation caused by cydnidae (burrowing bug). *Indian J. Paediatr. Dermatol.* 20(4):353-354.
- ANDERSON B, MILLER J, ADAMS D. 2012. Irritant contact dermatitis to the brown marmorated stink bug, *Halyomorpha halys*. *Dermatitis.* 23(4):170-172.
- ATKINSON M. 1990. Reports of human biting by the flower bug, *Anthocoris nemorum* (L.) Hem. Anthocoridae). *Entomol. Mon. Mag.* 126:96.
- BAENA M, FERNÁNDEZ-ORTÍN D. 2013. *Tingis cardui* bites a human (Hemiptera, Heteroptera, Tingidae). *Zool. Baetica.* 24: 187-188.
- BERENGER J, PAROLA P. 2017. Arthropod vectors of medical importance. In: COHEN J, POWDERLY W, OPAL S. (Eds.). *Infectious Diseases, Vol.1, Fourth Edition.* Elsevier, Netherlands, pp. 104-112.
- CALONGE-CAMARGO B, PÉREZ-TORRES J. 2018. Ectoparasites (Polyctenidae, Streblidae, Nycteribiidae) of bats (Mammalia: Chiroptera) from the Caribbean region of Colombia. *Therya.* 9(2):171-178.
- CANO J, RODRÍGUEZ A, SIMPSON H, TABAH E, GÓMEZ J, PULLAN R. 2018. Modelling the spatial distribution of aquatic insects (Order Hemiptera) potentially involved in the transmission of *Mycobacterium ulcerans* in Africa. *Parasites & Vectors.* 11(1):501.
- CAROLAN K, EBONG S, GARCHITORENA A, LANDIER J, SANHUEZA D, TEXIER G, MARSOLLIER L, GALL P, GUÉGAN J, LO SEEN D. 2014. Ecological niche modelling of Hemipteran insects in Cameroon; the paradox of a vector-borne transmission for *Mycobacterium ulcerans*, the causative agent of Buruli ulcer. *Int. J. Health Geogr.* 13:44.
- CAZORLA-PERFETTI D. 2016. Revisión de los vectores de la enfermedad de Chagas en Venezuela (Hemiptera-Heteroptera, Reduviidae, Triatominae). *Saber.* 28(3):387-470.
- CICEOI R, RADULOVICI A. 2018. Facultative blood-sucking lace bugs, *Corythucha* sp., in Romania. Joint ESENIAS and DIAS Scientific Conference and 8th ESENIAS Workshop, Management and sharing of IAS data to support knowledge based decision making at regional level. Disponible en línea en: https://www.researchgate.net/publication/328540071_Facultative_blood-sucking_lace_bugs_Corythucha_sp_in_Romania (Acceso: 24.05.2020).
- COOK M, LEE J. 1977. Effects on humans of bites of Australian non-bloodsucking reduviid bugs. *Med. J. Aust.* 2(25):833-835.
- CORNELIS M, DIEZ F, COSCARÓN M. 2017. First ever report of a bite by *Nabis argentinus* Meyer-Dür (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) on a human. *Biodivers. Natur. Hist.* 3(2):45-47.
- CUPUL-MAGAÑA F. 2012. Mordedura de *Lethocerus medius* (Guérin-Ménéville, 1857) (Hemiptera: Belostomatidae) sobre humano en Puerto Vallarta, Jalisco, México: registro de caso. *Bol. Soc. Entomol. Aragonesa (SEA).* 51:365-366.
- DÍAZ A, PÉFAUR J. 2006. Envenenamiento por un insecto de la familia Belostomatidae (Insecta: Hemiptera). *Rev. Fac. Med.* 29(2):125-128.
- DÍAZ J. 2016. Scuba-Diving Bugs Can Inflict Envenoming Bites in Swimming Pools, Lakes, and Ponds. *Wildern. Environ. Med.* 27(1):165-167.
- DICK C, BINDOKAS M. 2007. Checklist of World Polyctenidae (Hemiptera: Cimicoidea). Disponible en línea en: https://www.researchgate.net/publication/322725590_CHECKLIST_OF_WORLD_POLYCTENIDAE_HEMPTERA_CIMICOIDEA (Acceso: 25-05-2020).
- DUJARDIN J, LAM T, KHOA P, SCHOFIELD C. 2015. The rising importance of *Triatoma rubrofasciata*. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz.* 110(3):319-323.
- FAÚNDEZ E. 2016. A case of biting humans by *Nabis americanoferus* (Heteroptera: Nabidae), with comments on bites by other species of the genus *Nabis* in the United States. *J. Med. Entomol.* 53(1):230-232.
- FAÚNDEZ E. 2018. From agricultural to household pest: The case of the painted bug *Bagrada hilaris* (Burmeister) (Heteroptera: Pentatomidae) in Chile. *J. Med. Entomol.* 55(5):1365-1368.

- FAÚNDEZ E. 2020. Chinchas (Insecta: Hemiptera) sinantrópicos y hemisinantrópicos de importancia médica y sanitaria en Chile. Disponible en línea en: https://www.researchgate.net/publication/340172351_Chinchas_Insecta_Hemiptera_sinantrópicos_y_hemisinantrópicos_de_importancia_médica_y_sanitaria_en_Chile (Acceso: 24.05.2020).
- FAÚNDEZ E, CARVAJAL M. 2011a. Primer registro de una picadura de *Leptoglossus chilensis* (Spinola, 1852) (Hemiptera: Coreidae) en un ser humano. Bol. Biodiver. Chile. 6:22-25.
- FAÚNDEZ E, CARVAJAL M. 2011b. A human case of biting by *Nabis punctipennis* (Hemiptera: Nabidae) in Chile. Acta Entomol. Musei Natl. Pragae. 51(2):407-409.
- FAÚNDEZ E, ROJAS-PORRAS N. 2016. First case of a human being bitten by a water boatman (Hemiptera: Coreidae) from Chile. J. Med. Entomol. 53(1):210-211.
- FAÚNDEZ E, CARREÑO-SANDOVAL V. 2018. Sobre un nuevo caso de picadura de *Nabis punctipennis* (Blanchard, 1851) (Hemiptera: Nabidae) en un ser humano. Bol. Soc. Entomol. Aragonesa (SEA). 62:323-324.
- FAÚNDEZ E, CARVAJAL M, VILLABLANCA J. 2019. Alien invasion: The case of the Western Conifer-Seed bug (Hemiptera: Coreidae) in Chile, overreaction, and misidentifications. J. Med. Entomol. 57(1):297-303.
- GOULA M, MATA L. 2015. Orden Hemiptera: Suborden Heteroptera. Revista IDE@ - SEA. 53:1-30.
- HADDAD V JR, CARDOSO J, MORAES R. 2002. Skin lesions caused by stink bugs (Insecta: Hemiptera: Pentatomidae): first report of dermatological injuries in humans. Wildern. Environ. Med. 13(1):48-50.
- HADDAD V JR, SCHWARTZ E, SCHWARTZ C, CARVALHO L. 2010. Bites caused by giant water bugs belonging to Belostomatidae family (Hemiptera, Heteroptera) in humans: a report of seven cases. Wildern. Environ. Med. 21(2):130-133.
- HADDAD V JR, AMORIM P, HADDAD J W, CARDOSO J. 2015. Artrópodos venenosos y venenosos: identificación, manifestaciones clínicas de envenenamiento y tratamientos utilizados en lesiones humanas. Rev. Soc. Bras. Med. Trop. 48(6):650-657.
- HARTWIG E. 1977. Records of assassin bug species (Reduviidae, Heteroptera) reported biting man. Koedoe. 20(1):109-114.
- HORNOK S, KONTSCHÁN J. 2017. The western conifer seed bug (Hemiptera: Coreidae) has the potential to bite humans. J. Med. Entomol. 54(4):1073-1075.
- HUNT GR. 1977. Uncommon insect bites: the reduviid bite. Tex. Med. 73(7):45-50.
- HUNTLEY A. 1998. *Lethocerus americanus*, the "toe biter". Dermatol. Online J. 4(1):6.
- IZRI A, ANDRIANTSOANIRINA V, CHOSIDOW O, DURAND R. 2015. Dermatitis caused by Blood-Sucking *Corythucha ciliata*. JAMA Dermatol. 151(8):909-910.
- JONES S, STRONG L, BURTON L. 1988. Perioral blisters in a bug-biting baby. Br. J. Dermatol. 119(1):121-125.
- JUSTI SA, GALVÃO C. 2017. The evolutionary origin of diversity in Chagas disease vectors. Trends Parasitol. 33(1):42-52.
- KADLEC R, WALLACE S, ROBERT L, KNIGHT R. 1996. Treatment Wetlands, First edition. CRC, Boca Raton, Florida, USA. 928 pp.
- KAMPEN H, WERNER D. 2011. Human-biting potential of the predatory flower bug *Orius majusculus* (Hemiptera: Anthrenidae). Parasitol. Res. 108(6):1579-1581.
- KAZDA J, PAVLIK I, FALKINHAM J, KAREL HRUSKA K. 2009. The ecology of *Mycobacteria*: Impact on animal's and human's health. Springer, New York, USA, pp. 522.
- KLOTZ S, SHIRAZI F, BOESEN K, BEATTY N, DORN P, SMITH S, SCHMIDT J. 2016. Kissing bug (*Triatoma* spp.) intrusion into homes: troublesome bites and domiciliation. Environ. Health Insights. 10:45-49.
- KRINSKY W. 2013. First report of *Campyloneura virgula* (Hemiptera: Miridae: Bryocorinae) in Connecticut. Entomol. News. 123(1):76-77.
- KRINSKY W. 2019. True Bugs (Hemiptera), Chapter 8. In: MULLEN G, DURDEN L. (Eds.). Medical and Veterinary Entomology (Third Edition). Academic Press, San Diego,

- California, USA, pp. 107-127.
- LECLERCQ M, VERSTRAETEN C. 1982. A propos d'une piqûre de *Reduvius personatus* (L) en Belgique (Hémiptère Hétéroptère Réduvidé). Rev. Medic. Liege. 37(3):86-88.
- LO VERDE G, CARAPEZZA A. 2018. An exceptional outbreak of *Macroscytus brunneus* (Fabricius, 1803) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) on Linosa island (Pelagian Islands, Sicily). Heterop. Poloniae. 12:29-32.
- MALHOTRA A, LIS J, RAMAM M. 2015. Cydnidae (burrowing bug) pigmentation. JAMA Dermatol. 151(2):232-233.
- MEYER-ROCHOW V. 2017. Therapeutic arthropods and other, largely terrestrial, folk-medicinally important invertebrates: a comparative survey and review. J. Ethnobiol. Ethnomed. 13:9.
- MOSI L, WILLIAMSON H, WALLACE J, MERRITT R, SMALL P. 2008. Persistent association of *Mycobacterium ulcerans* with West African predaceous insects of the family belostomatidae. Appl. Environ. Microbiol. 74(22):7036-7042.
- MYERS JG. 1929. Facultative blood sucking in phytophagous Hemiptera. Parasitology. 21(4):472-480.
- O'DONEL A. 1984. Infestation by Hemiptera. In: Arthropods and Human Skin. Springer, London, England, pp. 57-74.
- PANIZZI A, GRAZIA J. 2015. Introduction to True Bugs (Heteroptera) of the Neotropics. In: PANIZZI A, GRAZIA J. (Eds.). True Bugs (Heteroptera) of the Neotropics. Springer, Dordrecht, Netherlands, pp. 3-20.
- ROBERTS R, KNOWLTON G. 1951. *Nabis* "bites" man. Bull. Brooklyn Entomol. Soc. 46:23.
- ROBINSON W. 2005. Urban Insects and Arachnids: A Handbook of Urban Entomology, Cambridge University Press, Cambridge, UK, pp. 472.
- RYCKMAN RE. 1979. Host reactions to bug bites (Hemiptera, Homoptera): a literature review and annotated bibliography. I. Calif. Vector Views. 26(1/2):1-24.
- RYCKMAN RE, BENTLEY D. 1979. Host reactions to bug bites (Hemiptera/Heteroptera): A literature review and annotated bibliography. Part II. Calif. Vector Views. 26(3/4):25-49.
- SANTOS C, SOUZA J, ZANETTE R, SILVA F, STRUSSMANN C. 2019. Bite caused by the Assassin Bug *Zelus* Fabricius, 1803 (Hemiptera; Heteroptera: Reduviidae) in a Human. Wild. Environ. Med. 30(1):63-65.
- SCHAEFER CW. 2000. Adventitious biters "Nuisance" bugs. In: SCHAEFER C, PANIZZI A. (Eds.). Heteroptera of economic importance. CRC Press, Boca Raton, London, New York, Washington DC, pp. 553-559.
- SCHAEFER CW. 2003. Heteropteran adventitious biters (Hemiptera): primitively predaceous? Entomol. News. 114(4):211-216.
- SCHUH RT, WEIRAUCH C. 2020. True Bugs of the World (Hemiptera: Heteroptera): Classification and Natural History, 2nd edition. Siri Monograph Series, Volume: 8. Siri Scientific Press, Castleton, United Kingdom, pp.768.
- SEABROOKS L, HUA L. 2017. Insects: an underrepresented resource for the discovery of biologically active natural products. Acta Pharm. Sin. 7(4):409-426.
- SHEN Y, HU C. 2017. Irritant contact keratitis caused by the bodily fluids of a brown marmorated stink bug. Taiwan J. Ophthalmol. 7(4):221-223.
- STILES CW, HASSALL A. 1928. Key-catalogue of insects of importance in public health. Treasury Dep., U.S. Publ. Hlth Serv. Hyg. Lab. Bull. 150:291-408.
- TOTKOVA A, TOTKA A, SEVCIKOVA L, ARGALASOVA L, CIBULKOVA A, SIMKO M. 2019. Problems with the bedbug (*Cimex lectularius*) in Slovakia. Ann. Agric. Environ. Med. 26(3):400-404.
- USINGER R. 1934. Blood sucking among phytophagous hemiptera. Canadian Entomol. 66(5):97-100.
- WEIRAUCH C, BÉRENGER J, BERNIKER L, FORERO D, FORTHMAN M, FRANKENBERG S, FREEDMAN A, GORDON E, HOEY-CHAMBERLAIN R, HWANG W, MARSHALL S, MICHAEL A, PAIERO S, UDAH O, WATSON C, YEO M, ZHANG G, ZHANG J. 2014. An illustrated identification key to assassin bug subfamilies and tribes (Hemiptera: Reduviidae). Can. J. Arthropod. Identific.

26:1-115.

43.

WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION). 2015. Chagas disease in Latin America: an epidemiological update based on 2010 estimates. *Wkly. Epidemiol. Rec.* 90(6):33-

WRAY DL. 1971. Two cases of Hemiptera biting humans (Hemiptera, Reduviidae). *Entomol. News.* 82(9):288.